

BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY NIYATLAR KASBIY REFLEKSIYANI BELGILOVCHI OMIL EKANLIGI

Jo‘rayev Nurbek Sa‘dullayevich

Qo‘qon davlat universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509944>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak pedagoglarda kasbiy niyatlarni rivojlanishi va kasbiy refleksiya o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorligi masalalari tadqiq qilingan. Dastavval kasbiy niyatning bo‘lajak mutaxassis shaxsida namoyon bo‘lishi, uning xarakter jihatlari borasidagi nazariy yondashuvlarning tahlillari bayon qilingan. Ayniqsa, talabalik davrida kasbiy refleksiyani rivojlanishiga kasbiy niyat mezonlarining ta‘siri masalasi empirik nuqtai nazardan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: kasb, kasb tanlash, kasbiy o‘zini o‘zi anglash, refleksiya, kasbiy refleksiya, kasbiy niyat, hayotiy rejalar, xohish-istak va kasbiy niyatlar, kasb haqidagi bilimlar, o‘zining kasbga yaroqliligini baholash, kasbga yo‘naltirish ishlarining samaradorligi.

Аннотация. В статье исследованы вопросы взаимосвязи развития профессиональных намерений и профессиональной рефлексии у будущих педагогов. Прежде всего, изложен анализ теоретических подходов к проявлению профессионального намерения в личности будущего специалиста, аспектов его характера. В частности, с эмпирической точки зрения изучен вопрос влияния критериев профессионального намерения на развитие профессиональной рефлексии в студенческий период.

Ключевые слова: профессия, выбор профессии, профессиональное самосознание, рефлексия, профессиональная рефлексия, профессиональное намерение, жизненные планы, желания и профессиональные намерения, знания о профессии, оценка своей профессиональной пригодности, эффективность профориентационной работы.

Abstract. The article examines the issues of the relationship between the development of professional intentions and professional reflection in future teachers. First of all, an analysis of theoretical approaches to the manifestation of professional intention in the personality of the future specialist, aspects of his character is described. In particular, from an empirical point of view, the issue of the influence of criteria of professional intention on the development of professional reflection in the student period has been studied.

Keywords: profession, career choice, professional self-awareness, reflection, professional reflection, professional intention, life plans, desires and professional intentions, knowledge about the profession, assessment of one's professional suitability, effectiveness of career guidance work.

KIRISH

Hozirgi vaqtda mehnat bozorida oliy ma‘lumotli mutaxassislarga bo‘lgan talab oliy o‘quv yurtini tamomlagan va kasbiy karera ostonasida turgan yoshlar sonidan ancha darajada past ekanligini ko‘rsatadi. Bunday sharoitda bitiruvchilar o‘rtasida tabiiy raqobatning paydo bo‘lishi kuzatiladi. Natijada ish o‘rnini egallash keyinchalik ish joyini saqlab qolishdan ko‘ra murakkabroq bo‘lmagan vazifa hisoblanadi. Bitiruvchi talabani haqiqiy kasbiy faoliyatida uning rahbar va hamkasblari bilan munosabatlarni psixologik jihatdan to‘g‘ri o‘rnatish, mijozning ishonchini qozonish, ko‘pincha insoniy munosabatlar omili bilan belgilanadigan muhim kasbiy vaziyatni hal qilish qobiliyati muhim rol o‘ynaydi. Mutaxassisning umumiy psixologik kompetentligi uning kasbiy muvaffaqiyatining muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

Zamonaviy sharoitda psixologik hamrohlik (qo'llab-quvvatlash) deganda, ta'lim oluvchi bilan birgalikda uning qiziqishlari, qadriyatlarini, imkoniyatlari va to'siqlarni (muammolarni) yengib o'tish yo'llarini aniqlash, shuningdek, ta'lim, o'zini o'zi tarbiyalash, muloqot, turmush tarzi va kasbiy faoliyatda ijobiy natijalarga erishish tushuniladi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Oliy ta'limga nisbatan kasbiy niyatlarni rivojlantirish ta'lim va umumilmiy, ixtisoslik fanlari o'rtasida aloqalarni o'rnatishni nazarda tutadi. Shubhasiz, oliy o'quv yurtida ta'limni tashkil etishning kasbiy mazmuni, usullari va shakllaridan foydalanish talabalarda kelajakdagi mutaxassislik uchun muhim bo'lgan shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish usuli hisoblanadi. Oliy ta'lim pedagogikasida kasbiy niyatlarni rivojlantirish o'quv jarayonining barcha elementlariga kasbiy bilimlarni joriy etishni nazarda tutadi. Uning mazmunida quyidagilar aks etadi: kasbga yo'naltirish, bo'lajak mehnatning xarakteri, muayyan kasblarning mazmuni.

Ta'limning turli bosqichlarida talabalarining kasbiy niyatlarini rivojlantirish samaradorligi bir qator psixologik va pedagogik shartlarga bog'liq:

- ilmiy dunyoqarash va kasbiy tafakkurni shakllantirishning asosi sifatida qarashlar va e'tiqodlar tizimini tarbiyalash, shuningdek, zamonaviy mehnat taqsimoti va undan kelib chiqadigan inson faoliyatining kasbiylashuvi o'rtasidagi ijtimoiy ziddiyatni pedagogik bartaraf etishdan iborat bo'lgan metodologik xarakterga ega;

- o'qitishning kasbga yo'naltirilgan tizimini qurishda namoyon bo'ladigan va shaxsning kasbiy yo'nalganligini shakllantirish maqsadida o'qitishning mazmuni, shakllari, usullarida mujassamlashadigan konstruktiv (boshqarish) xususiyati;

- umumta'lim va maxsus bilimlar, ko'nikma va malakalarni, ularning negizida kasbiy faoliyatni shakllantirish uchun ularni birlashtirishdan, ishchi dasturlarni tuzishda o'quv fanlari mazmunini tanlashdan iborat integratsion xarakterga ega bo'lib, ularda kasbiy bilimlar, ko'nikma va malakalarning barcha tarkibiy qismlari o'rtasida bog'liqlik mavjudligini, shuningdek ularni amalga oshirish usullarini hisobga olish zarur;

- kasblarning turli guruhlarini uchun ta'limning turli mazmunidan iborat bo'lib, bu kelgusi kasbiy faoliyatning xususiyati va sharoitlari, turli ijtimoiy-iqtisodiy, psixofiziologik omillar va hokazolar bilan bog'liq;

- fan asoslarini o'qitishning ob'ektiv mazmuni va ta'lim motivlari o'rtasidagi bog'liqlik muammosini hal qilishga yordam beradigan motivatsion-ehtiyojli xarakteriga ega bo'lib, maqsadlarni tushuntirish, buning uchun tegishli ilmiy bilimlardan foydalanish, ularning aniq kasbiy vaziyatda muhimligi va zarurligini ta'kidlashdan iborat;

- insonparvarlik xususiyatiga ega bo'lib, shaxsiy tamoyillarni hisobga olgan holda kasbiy niyatlarni rivojlantirishni tashkil etishni, shuningdek, o'quv faoliyati sub'ektini qadriyatli-mazmuniy jihatdan ko'rib chiqishni nazarda tutadi;

- o'qitishda bu kasbiy inqirozli vaziyatlarni tahlil qilishda, kasbiy faoliyatning salbiy oqibatlarini tahlil qilishda, ilmiy tadqiqotdan tortib, xususan, sanoat ishlab chiqarishigacha, ushbu faoliyatni oldindan belgilab bergan qadriyatlar va g'oyalarni tahlil qilishda ifodalanadi;

- ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, unda kasbiy niyatlarni rivojlantirish insonni uning shaxsi tabiati va o'z qadr-qimmatining bir qismi sifatida tushunishni mustahkamlaydi hamda shaxsga xos bo'lgan qobiliyat va imkoniyatlarni faollashtirish bo'yicha ehtiyojlarni qondirish uchun shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi;

- yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda istiqbolni rejalashtirish uchun eng yangi texnologiyalar to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishni jadallashtiradigan prognostik xususiyatga ega.

Kasbiy niyatlarni rivojlantirishni psixologik qo'llab-quvvatlashda yuqorida ko'rsatilgan shartlarga rioya qilish talabga kafolatlanmagan ish bilan ta'minlash sharoitida ularni amalga oshirishning turli yo'llarini belgilash imkonini beradi. Shuningdek, kasbiy niyatlarni rivojlantirishning ushbu pedagogik shartlariga rioya qilish OTMda o'rganiladigan fanlarning nazariy tabiati va ularni kasbiy faoliyatda amaliy qo'llash o'rtasidagi, shaxsning yaxlitligi va shaxsiy fazilatlarini kasbiy faoliyatda qo'llash o'rtasidagi, umumta'lim, umumtexnik bilimlar, o'rganilayotgan kasbiy ko'nikmalarining nazariy tabiati va talabalarning kasbiylashuvi o'rtasidagi qarama-qarshilikni hal qilish imkonini beradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Kasbiy niyatlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini tadqiq qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu jarayonni psixologik qo'llab-quvvatlash kelajakdagi kasbga ijobiy munosabatni, unga bo'lgan qiziqishni, moyillikni, qobiliyatni, oliy o'quv yurtini tugatgandan so'ng o'z malakasini oshirishga intilishni mustahkamlashga, tanlangan kasb bilan shug'ullanish orqali o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga, o'z ko'z o'ngida kasbning obro'sini rivojlantirishga imkon beradi.

Bizning fikrimizcha, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida talabalarning kasbiy niyatlarini rivojlantirish quyidagi hollarda samarali bo'ladi:

- oliy ta'lim muassasasida ta'lim oluvchilarga shaxsiy fazilatlarini, ularning kasbiy niyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim profillari va qo'shimcha ta'lim shakllarining keng doirasini taqdim etishni nazarda tutuvchi ta'lim muhiti yaratilishi ta'minlanadi;

- o'qish davrida professor-o'qituvchilar tarkibi talabalarning kasbiy niyatlari va shaxsiy harakatlari shakllanganligini tashxis qilishga, ta'lim oluvchilarni ularning kasbiy niyatlarini rivojlantirish va amalga oshirishning barcha bosqichlarida qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kompleks kasbga yo'naltirish faoliyati amalga oshiriladi;

- kasbiy niyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonini pedagogik qo'llab-quvvatlovchi, kasbiy niyatning barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirishni faollashtiruvchi shaxsiy va amaliy yo'naltirilgan faoliyat shakllari va usullaridan foydalaniladi.

Kasbiy niyatlarni faollashtirishni psixologik qo'llab-quvvatlash vazifalari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

- oliy ta'lim muassasasi ta'lim amaliyotida birinchi kurs talabasining kasbiy niyatlarini qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish;

- shaxsiy salohiyatni aniqlash, kasbiy niyatlarni rivojlantirish jarayonida uni dolzarblashtirish;

- talabalar ongida "ahamiyatli ishga bo'lgan ishtiyoq orqali" o'zini o'zi anglashga intilishni shakllantirish.

Kasbiy niyatlarni rivojlantirishni psixologik qo'llab-quvvatlashning mazmunli va protsessual modeli sifatida shaxsiy kasbiy rejani qurishning quyidagi sxemasi mumkin - ShKR [2], o'zini o'zi anglashning qadriyatli va axloqiy tarkibiy qismlari bilan to'ldirilgan [3]:

1. Kasbiy faoliyatning qadr-qimmatini anglash (kasbiy niyatlarning qadriyatli-axloqiy asosi).

2. O'zini o'zi to'laqonli amalga oshirish uchun kasbiy tayyorgarlik zarurligini anglash.

3. Kasblar olamida umumiy mo'ljal olish.

4. Uzoq kasbiy maqsadni ajratish va uni boshqa muhim hayotiy maqsadlar (dam olish, oilaviy, shaxsiy) bilan muvofiqlashtirish.

5. Tanlanadigan maqsadlar: kasblar va mutaxassisliklar, tegishli kasb-hunar o‘quv yurtlari va ishga joylashish joylari haqida bilimga ega bo‘lish.

Ushbu psixologik qo‘llab-quvvatlash rejasini amalga oshirish uchun asosiy tarkibiy qismlarni hisobga olish zarur: didaktik, tashkiliy, uslubiy, amaliy. Talabalarning kasbiy niyatlarini dolzarblashtirish amaliyotlarning uzluksizligi va xilma-xilligini nazarda tutmaydi. Bu esa talabalarga kelajakdagi kasbiy faoliyatining turli yo‘nalishlarining o‘ziga xos xususiyatlarini to‘g‘ri tasavvur qilish imkonini beradi.

Tashkiliy tarkibiy qism o‘z maqsadlarida didaktik tarkibiy qism bilan cheklanadi, ammo uning asosiy maqsadi o‘quv fanlarining o‘zaro bog‘liqligini uslubiy va didaktik darajada shakllantirish, kasbiy niyatlarni shakllantirish va rivojlantirishni shaxsiy-faoliyatli yondashuv tamoyillari asosida qurishdir. Amaliy tarkibiy qism o‘quv jarayoniga ta‘sir qilmaydi, balki fakultet yoki oliy o‘quv yurtining psixologik xizmati faoliyatiga qaratilgan.

Oliy ta‘lim muassasasi psixologik xizmatining ishi, birinchi navbatda, talabalarga oliy ta‘lim muassasasi sharoitlariga moslashishda yordam berishga qaratilgan bo‘lishi kerak: zo‘riqishni kamaytirish, stressga chidamlilik, ishonch, motivatsiyani oshirish.

O‘quv jamoasidagi ijtimoiy-psixologik jarayonlarni tahlil qilish va bashorat qilish kasbiy niyatlar tuzilmasining alohida tarkibiy qismlarini shakllantirishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun professor-o‘qituvchilar uchun ularni talabalar bilan o‘zaro munosabatlarning o‘quv-fan modelidan shaxsiy modeliga qayta yo‘naltirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish kerak. Bu esa kasbiy niyatlarni rivojlantirish jarayonini qulaylashtirish imkonini beradi.

Ma‘lumki, kasbiy niyatlarni rivojlantirish xulq-atvorda o‘zini o‘zi boshqarish usullari haqidagi psixologik bilimlarga tayanadi. Bu esa kasbiy niyatlarning rivojlanishini yuqori darajadagi shakllanganlikka o‘tishga yo‘naltirish imkonini beradi.

Shu o‘rinda talabalik davrida kasbiy refleksiyaning shakllanishiga kasbiy niyatlarning ta‘sirini o‘rganish muhim hisoblanadi. Shu bois, talabalar guruhi bilan O.V.Kalashnikovaning “Pedagoglarning kasbiy refleksivligini shakllanganlik darajasini aniqlash” metodikasi va “Kasbiy niyatlar” so‘rovnomalaridan foydalanildi. Mazkur metodikalar sinalluvchilar o‘rtasida o‘tkazilib, olingan natijalar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi.

1-jadval

Kasbiy refleksiya va kasbiy niyatlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik

Kasbiy niyat mezonlari	Kasbiy refleksiya
Hayotiy rejalar	0,32**
Xohish-istak va kasbiy niyatlar	0,11*
Kasb haqidagi bilimlar	0,14**
O‘zining kasbga yaroqliligini baholash	0,10*
Kasbga yo‘naltirish ishlarining samaradorligi	0,07

Jadval natijalariga ko'ra, hayotiy rejalar kasbiy refleksiya bilan ($r=0,32$; $p<0,01$) yuqori daraja o'zaro ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi kuzatildi. Unga ko'ra, talaba shaxsida hayotiy rejalarini anglanganligi uning kelajakdagi maqsadlar bilan o'zaro uyg'unlashuvi ularda kasbiy refleksiyaning samarali rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kasb tanlash jarayonida xohish-istak va kasbiy niyatlarning kasbiy refleksiya bilan ($r=0,11$; $p<0,05$) o'zaro ahamiyatli bog'liqlikka ega ekanligi qayd qilindi. O'z navbatida talaba shaxsida tanlagan kasbga nisbatan moyillik, layoqatning mavjudligi kasbiy refleksiyaning shakllantiruvchi omil ekanligi aniqlandi.

Sinaluvchilarning natijalariga ko'ra, kasb haqidagi bilimlar kasbiy refleksiya bilan ($r=0,14$; $p<0,01$) yuqori darajada ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi kuzatildi. Unga ko'ra, talaba shaxsida kasb haqida bilimlar, tasavvur hamda tushunchalarning ortib borishi ularda kasbiy refleksiyaning namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Haqiqatdan ham talaba shaxsida kasbiy o'zini o'zi anglashda tanlagan kasbga nisbatan bilimlarning egallanganligi muhim hisoblanadi.

O'zining kasbga yaroqliligini baholash kasbiy refleksiya bilan ($r=0,10$; $p<0,05$) o'zaro ahamiyatli bog'liqlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, kasbga nisbatan yaroqlilik kasbiy refleksiyaning rivojlanishiga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ham talaba shaxsi o'zini tanlagan kasbida ko'ra olishi ularda kasbiy refleksiyaning taraqqiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbga yo'naltirish ishlarining samaradorligi va kasbiy refleksiya o'rtasida o'zaro aloqadorlikka ega bo'lmasdan mustaqil komponent ekanligi kuzatiladi. Natijalardan ko'rinadiki, talaba shaxsida kasbiy refleksiyaning rivojlanishi kasbga yo'naltirish ishlarini samarali tashkil qilinishga bog'liq emasligini ko'rsatadi.

XULOSA

O'rganilgan ilmiy manbalar va o'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda quyidagi xulosalarni keltirib o'tish lozim:

-talabalik davrida kasbiy niyatlarning namoyon bo'lishi ulardagi kasbiy ehtiyoj, qiziqish, moyilliklari bilan o'zaro bog'liq hisoblanadi;

-shaxsda kasbiy niyatlar ulardagi kasblar haqidagi bilimlar, tasavvur hamda tushunchalarni tarkib topganligi bilan belgilanadi;

-talabalik davrida kasbiy niyatlar mezonlaridan hayotiy rejalar, kasb haqidagi bilimlar kasbiy refleksiya bilan yuqori darajada mustahkam aloqadorlikka ega ekanligi kuzatilsa, kasbga yo'naltirish ishlarining samaradorligi bilan o'zaro bog'liqlikka ega bo'lmasdan mustaqil hodisa ekanligi qayd qilindi.

Keltirilgan xulosalarga muvofiq ravishda quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiq:

-kasbiy niyatlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan shaxsiy muammolarni hal qilishga qaratilgan individual, shuningdek, guruhdagi mashg'ulotlar orqali o'zini amalga oshirishga imkon beradigan trening mashg'ulotlarini tashkil qilish lozim;

-kasb professiogrammalari to'plamlari, shaxsni o'rganish metodikalari to'plami, kasblar haqidagi videofilmlar, kinolektoriylar, kasbiy sinovlardan foydalanish mumkin.

Oliy ta'lim muassasasida talabalarning kasbiy niyatlarini shakllantirish va rivojlantirishni psixologik qo'llab-quvvatlashning asosini kasbiy faoliyatning muayyan turlariga yaroqlilikni, ishbilarmonlik va shaxsiy fazilatlarini o'rganish, kasbiy faoliyatga psixologik tayyorgarlik darajasini, individual-psixologik xususiyatlarni aniqlash va boshqalarga qaratilgan diagnostik faoliyat tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов / под ред. Е.А. Климова. – Ростов - на–Дону: Изд-во Феникс, 1996. – 512 с.
2. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. – М. – Воронеж: Изд-во ин-та практ. психологии. – 1996. – 253 с.
3. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. – Казань: Казанский унт, 1996. – Т. 1. – 565 с.
4. Эрнст Г. Г. Развитие рефлексии будущего учителя в процессе прохождения педагогической практики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Барнаул, 2004. – 240 с.
5. Эрнст Г. Г. Особенности развития рефлексии будущего учителя в процессе прохождения педагогической практики // Психологические проблемы становления личности в условиях современного образования: коллективная монография / под ред. О. Б. Дарвиш. – Барнаул: АлтГПА, 2014. – С. 27–47.
6. Скок Г. Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. – М., 2000. – С. 24–25.